

EDITORIAL

EDITORIAL

Es un honor presentar a ustedes la edición Número 4 de la Revista Científica Ciencias Ingenieriles. Esta revista viene siendo publicada de manera continua desde el año 2021 e integra diversas publicaciones.

Desde el año 2021 la Revista Ciencias Ingenieriles edita dos números al año, uno en julio y otro en enero. Ello es muestra del continuo crecimiento de la revista, de su aceptación por parte de los lectores, y la valoración que recibe de parte de los autores. Agradezco a los revisores actuantes en este número y en los anteriores.

Desde este escenario, despedimos esta edición satisfechos del trabajo realizado; todo en aras de seguir enriqueciendo y actualizando los saberes de la ingeniería, igualmente, los invitamos a seguir participando en los próximos números para dar a conocer sus hallazgos de investigación y consolidar nuestra comunidad científica

Mg. Franklin Surichaqui Gutierrez

Editor

franklin.surichaqui@unh.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0003-2176-5304>

